

Listagem dos aplicativos resultantes do Mapeamento da Literatura Multivocal

Neste documento são apresentadas as aplicações selecionadas por meio do MLM desenvolvido a partir da busca na Literatura Branca (LB) e Literatura Cinza (LC).

1. Literatura Branca (LB)

A Tabela 1 apresenta as aplicações selecionadas por meio da LB. A primeira coluna apresenta o ID do estudo, a segunda coluna apresenta a referência do estudo, a terceira coluna o país de origem do primeiro autor e a quarta coluna o ano de publicação. Por fim, a última coluna apresenta a base de dados em que o estudo foi indexado.

Tabela 1: Visão geral das aplicações selecionadas a partir da busca na LB.

ID	Referência	País	Ano	Base
1	[Buccafurri et al. 2020]	Itália	2020	Scopus
2	[Marcel et al. 2020]	Suíça	2020	Scopus
3	[Nguyen et al. 2020]	Reino Unido	2020	Scopus
4	[Yasaka et al. 2020]	EUA	2020	Scopus
5	[Yu 2020]	EUA	2020	Scopus
6	[Elmesalawy et al. 2020]	Egito	2020	Scopus
7	[Rodríguez et al. 2021]	Espanha	2021	PubMed
8	[Abeler et al. 2020]	Alemanha	2020	PubMed
9	[Simmhan et al. 2020]	Índia	2020	PubMed
10	[Maghdid and Ghafoor 2020]	Iraque	2020	Cochrane Library
11	[Nakamoto et al. 2020]	Japão	2020	PMC
12	[Berke et al. 2020]	EUA	2020	<i>Snowballing</i>
13	[Altuwaiyan et al. 2018]	EUA	2018	<i>Snowballing</i>
14	[Bay et al. 2020]	Cingapura	2020	<i>Snowballing</i>
15	[Prasad and Kotz 2017]	EUA	2017	<i>Snowballing</i>
16	[Ng et al. 2021]	Japão	2020	<i>Snowballing</i>

1.1. Literatura Cinza

A Tabela 2 apresenta os aplicativos selecionados a partir da busca na LC. A primeira coluna apresenta o ID do estudo, a segunda coluna o nome do aplicativo, a terceira o país de origem do mesmo e a quarta coluna o ano de publicação na loja. Por fim, na quarta coluna apresenta a loja/site em que o aplicativo foi publicado.

Tabela 2: Visão geral dos aplicativos selecionados a partir da busca na LC.

ID	Nome	País	Ano	Site
17	<i>Care 19 Diary</i>	EUA	2020	mHealth
18	<i>Contact Tracing</i>	EUA	2020	mHealth

Continuação na próxima página

Tabela 2 – continuação da página anterior.

ID	Nome	País	Ano	Site
19	<i>Stop Covid</i>	França	2020	mHealth
20	<i>Aarogya Setu</i>	Índia	2020	mHealth
21	<i>KORONA STOP LT</i>	Lituânia	2020	mHealth
22	<i>TousAntiCovid</i>	França	2020	mHealth
23	<i>COVID Alert Malta</i>	Malta	2020	mHealth
24	<i>CoronaAlert</i>	Bélgica	2020	mHealth
25	<i>Koronavilkku</i>	Finlândia	2020	mHealth
26	<i>Stayway Covid</i>	Portugal	2020	mHealth
27	<i>CoronaMelder</i>	Holand	2020	mHealth
28	<i>ProteGO Safe</i>	Polônia	2020	mHealth
29	<i>OstaniZdrav</i>	Eslovênia	2020	mHealth
30	<i>NHS Covid-19</i>	Inglaterra	2020	mHealth
31	<i>Hoia</i>	Estônia	2020	mHealth
32	<i>Stop Covid</i>	Geórgia	2020	mHealth
33	<i>StopKorona!</i>	Macedônia do Norte	2020	mHealth
34	<i>Apturi Covid Latvia</i>	Letônia	2020	mHealth
35	<i>VirusRadar</i>	Hungria	2020	mHealth
36	<i>Immuni</i>	Itália	2020	mHealth
37	<i>Covid Tracker Ireland</i>	Irlanda	2020	mHealth
38	<i>Smitte — PARE</i>	Dinamarca	2020	mHealth
39	<i>Corona-Warn-App</i>	Alemanha	2020	mHealth
40	<i>Smittestopp</i>	Noruega	2020	mHealth
41	<i>Stop Corona</i>	Áustria	2020	mHealth
42	<i>Raking C-19</i>	Islândia	2020	mHealth
43	<i>eRouška</i>	Republica Tcheca	2020	mHealth
44	<i>CovTracer</i>	Chipre	2020	mHealth
45	<i>SlowCOVIDNC</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
46	<i>GuideSafe™</i>	Alabama	2020	<i>Play Store</i>
47	<i>COVID Defense</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
48	<i>Coviwise</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
49	<i>COVID Alert DE</i>	EUA	2020	<i>Store</i>
50	<i>Alerta Covid NJ</i>	EUA	2020	<i>Store</i>
51	<i>WA Exposure Notifications</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
52	<i>DC CAN</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
53	<i>Covid Alert CT</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
54	<i>MI Covid Alert</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
55	<i>NM Notify</i>	México	2020	<i>Play Store</i>
56	<i>WI Exposure Notification</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
57	<i>COVIDaware MN</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
58	<i>CO Exposure Notifications</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
59	<i>Covid Watch Arizona</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
60	<i>Care19 Alert</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
61	<i>UT Exposure Notifications</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>

Continuação na próxima página

Tabela 2 – continuação da página anterior.

ID	Nome	País	Ano	Site
62	<i>COVID Trace Nevada</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
63	<i>CA Nootify</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
64	<i>AlohaSafe Alert</i>	Havaí	2020	<i>Play Store</i>
65	<i>CombatCOVID MDC</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
66	<i>Coalition App</i>	EUA	2020	<i>Play Store</i>
67	<i>Coronavírus - SUS</i>	Brasil	2020	<i>Play Store</i>
68	<i>Tô de olho</i>	Brasil	2020	<i>Play Store</i>
69	<i>CovidRadar.mx</i>	México	2020	<i>App Store</i>
70	<i>TraceCovid</i>	Emirados Árabes	2020	<i>App Store</i>
71	<i>TraceTogether</i>	Cingapura	2020	<i>App Store</i>
72	<i>NZ COVID Tracer</i>	Nova Zelândia	2020	<i>App Store</i>
73	<i>Coraticum</i>	Brasil	2020	www.noticias.unb.br

Referências

- Abeler, J., Bäcker, M., Buermeyer, U., and Zillesen, H. (2020). Covid-19 contact tracing and data protection can go together. *JMIR mHealth and uHealth*, 8(4):e19359.
- Altuwaiyan, T., Hadian, M., and Liang, X. (2018). Epic: efficient privacy-preserving contact tracing for infection detection. In *2018 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, pages 1–6. IEEE.
- Bay, J., Kek, J., Tan, A., Hau, C. S., Yongquan, L., Tan, J., and Quy, T. A. (2020). Bluetrace: A privacy-preserving protocol for community-driven contact tracing across borders. [online] <https://bluetrace.io/static/bluetracewhitepaper-938063656596c104632def383eb33b3c.pdf>.
- Berke, A., Bakker, M., Vepakomma, P., Raskar, R., Larson, K., and Pentland, A. (2020). Assessing disease exposure risk with location histories and protecting privacy: A cryptographic approach in response to a global pandemic. *arXiv preprint arXiv:2003.14412*.
- Buccafurri, F., Angelis, V. D., and Labrini, C. (2020). A privacy-preserving solution for proximity tracing avoiding identifier exchanging. In *2020 International Conference on Cyberworlds (CW)*, pages 235–242. IEEE.
- Elmesalawy, M. M., Salama, A. I., and Anany, M. (2020). Tracy: Smartphone-based contact tracing solution that supports self-investigation to limit the spread of covid-19. In *2020 2nd Novel Intelligent and Leading Emerging Sciences Conference (NILES)*, pages 623–628. IEEE.
- Maghdid, H. S. and Ghafoor, K. Z. (2020). A smartphone enabled approach to manage covid-19 lockdown and economic crisis. *SN Computer Science*, 1(5):1–9.
- Marcel, S., Christian, A., Nanina, A., Daniele, A., Tala, B., Edouard, B., Srdjan, C., Dennis, J., Sang-II, K., James, L., Nicola, L., Wouter, L., Dominik, M., Cédric, M., Mathias, P., Julien, R., Theresa, S., Carmela, T., Effy, V., and von Wyl Viktor (2020). Early evidence of effectiveness of digital contact tracing for sars-cov-2 in switzerland. *MedRxiv*, <https://www.medrxiv.org/content/medrxiv/early/2020/09/09/2020.09.07.20189274.full.pdf>.

- Nakamoto, I., M.Jiang, Zhang, J., Zhuang, W., Guo, Y., Jin, M., Huang, Y., and Tang, K. (2020). Evaluation of the design and implementation of a peer-to-peer covid-19 contact tracing mobile app (cocoa) in japan. *JMIR Mhealth Uhealth*, 1(8):12.
- Ng, P. C., Spachos, P., and Plataniotis, K. N. (2021). Covid-19 and your smartphone: Ble-based smart contact tracing. *IEEE Systems Journal*.
- Nguyen, K. A., Luo, Z., and Watkins, C. (2020). Epidemic contact tracing with smartphone sensors. *Journal of Location Based Services*, 14(2):92–128.
- Prasad, A. and Kotz, D. (2017). Enact: encounter-based architecture for contact tracing. In *Proceedings of the 4th International on Workshop on Physical Analytics*, pages 37–42.
- Rodríguez, P., Graña, S., Alvarez-León, E. E., Battaglini, M., Darias, F. J., Hernán, M. A., López, R., Llana, P., Martín, M. C., Group, R. P., Ramirez-Rubio, O., Romaní, A., Suárez-Rodríguez, B., Sánchez-Monedero, J., Arenas, A., and Lacasa, L. (2021). A population-based controlled experiment assessing the epidemiological impact of digital contact tracing. *Nature communications*, 12(1):1–6.
- Simmhan, Y., Rambha, T., Khochare, A., Ramesh, S., Baranawal, A., George, J. V., Bhope, R. A., Namtirtha, A., Sundararajan, A., Bhargav, S. S., et al. (2020). Gocoronago: Privacy respecting contact tracing for covid-19 management. *Journal of the Indian Institute of Science*, pages 1–24.
- Yasaka, T. M., Lehrich, B. M., and Sahyouni, R. (2020). Peer-to-peer contact tracing: Development of a privacy-preserving smartphone app. *JMIR Mhealth Uhealth*, 7;8(4).
- Yu, S.-H. (2020). Privytrac—privacy and security preserving contact tracing system. In *International Conference on Security and Privacy in Communication Systems*, pages 515–525. Springer.